

OTA-ONA, O'QITUVCHI VA SHIFOKOR UCHBURCHAGI

Qidirova Gulnora Nurimbetovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Bo'zatov tumani
13-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limga qamrab olingan bolalarning tibbiy va psixologik holatini to'g'ri baholash va ulardagi ko'nikma va bilimlarni shakllantirishda ma'sullarning faoliyatini to'g'ri tashkillashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim modeli, inklyuziv ta'lim ishtirokchilari, ta'limdagi ijtimoiy adolat.

Ta'lim olish – har qanday shaxsning hech kim daxl qila olmaydigan huquqidir. Yurtimizda ta'limning hammabopligi va sifatligi asosiy tamoyillardan hisoblanadi. Ta'limdagi ijtimoiy adolat va tenglik (inklyuzivlik) asrlar davomida, milliy ta'limimizning eng dastlabki bosqichlarida ham ustuvor bo'lgan. Bu fikrimizning haqiqatligini tariximiz kafolatlaydi.

Inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan bolalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda tizimga nogironligi bor bolalarni moshlashtirishni ko'zda tutadigan ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir. Inklyuziv ta'lim modelining Milliy kontseptsiyasi ta'lim tizimimizda allaqachon joriy qilingan. Bu model O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan muvaffaqiyatli va samarali deb tan olingan. Unga ko'ra inklyuziv ta'lim tizimining ishtirokchilari quyidagilardan iborat:

- ✓ Ota-ona, oila, mahalla;
- ✓ Pedagoglar, tarbiyachilar, defektologlar;
- ✓ Sog'lom va imkoniyati cheklangan bolalar;
- ✓ Nodavlat, notijorat jamoat tashkilotlari.

Bola tarbiyasiga aloqador bo'lgan har bir ma'sul shaxs va kasb egalarining maqsadi – imkoniyati, tibbiy va pedagogik-psixologik holatidan qat'iy nazar bolalarga sifatli ta'lim berishdir. Inklyuziv ta'lim modeli ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini qamrab oladi. Maktabgacha ta'lim tizimida nogironligi bo'lgan tarbiyalanuvchilar bilan asosan tibbiy holatiga mos ravishda tanlab olingan faol va nafaol (aktiv, passiv) mashg'ulotlar olib boriladi. Ma'lumki, bolaning asosiy nazariy bilimlari boshlang'ich ta'lim bosqichida egallanadi. Bunda imkoniyati cheklangan bolaga ma'sul shaxslarning (ota-ona, shifokor, o'qituvchi) birgalikdagi, umumiy qarori asosida mashg'ulot va ko'nikmalarning davomiyligi, miqdori va turlari belgilanadi. Bolaning inklyuziv muhitda boshqalardan o'zini kam his qilmasligi,

jismoniy imkoniyati cheklanganidan siqilmasligi uchun sharoit yaratish muhim. Bu holatda bolaning boshlang'ich bilimni egallash jarayonida uni qo'llab-quvvatlovchi jamoa – ota-ona, o'qituvchi va shifokor “uchburchagi” shakllanadi.

Jismonan va ruhan salomatlik alohida imkoniyati cheklangan bolalarning hayotida, ayniqsa yoshligida muhim ahamiyatga ega. Bolaning saqlanib qolgan salomatligini muhofaza qilish jarayonida uning sog'lom umri davomiyligini ta'minlash uchun hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalasi bosqichma-bosqich ijobiy hal etib borilishi kerak. Ya'ni, bola maxsus ta'lim muassasiga (inklyuziv ta'lim olib boriladigan maktab, maktab-internati yoki sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan maktab) olib kelinganda u yerdagi muhitga ko'nikishi va ta'lim jarayonlariga qo'shilib ketishi ma'lum vaqt va yordam talab qiladi. Bunday holatda ota-ona, shifokor va o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi, tibbiy va pedagogik bilimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'lim jarayoniga qamrab olinayotgan bola o'zi moslashgan qulay muhitdan (komfort zonadan) birmuncha uzoqlashishi maqsadga muvofiq. Ammo uning ta'lim jarayoniga moslashishi uchun ota-ona ma'lum muddat bolaning yonida bo'lishi kerak, ya'ni oldingi faol aloqani saqlab turishi lozim. Ota-ona farzandining psixologik holatini muvozanatda ushlab turishi va uning ilk qadamlarini rag'batlantirishi, dalda berishi lozim. Biroz muddat o'tgandan so'ng ota-ona va imkoniyoti cheklangan bola o'rtasidagi birgalikda o'tkaziladigan vaqt va mashg'ulotlar asta-sekin o'qituvchi va shifokorning tavsiyasi asosida qisman qisqartiladi.

Bu orqali bolaning hayotida o'qituvchiga muqim joy ajratiladi. O'qituvchi shifokor va ota-onadan farqli turda bolaning yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganishdagi do'stiga aylanadi. Bilamizki, yosh bolalarning hayot tarzida do'st orttirish va ular bilan birgalikda vaqt o'tkazish muhim hisoblanadi. O'qituvchi imkoniyati cheklangan bolaga bilim berib qo'ymasdan, uning yangi muhitga to'liq moslashishi va hayotiga yangi insonlarning kirib kelishi jarayonini nazorat qiladi. Bu holatda o'qituvchidan tajribali psixolog bo'lish ham talab qilinadi. Bola psixikasi murakkab bo'lib, ular ko'p hollarda o'z hislarini tashqariga namoyon qilishmaydi. Bola psixologiyasida uning psixik holatini baholashda turli mashg'ulotlar va uni tashqaridan kuzatish usullari mavjud. Bu boradagi bilim o'qituvchiga katta yordam beradi.

Imkoniyati cheklangan bolaga ta'lim berayotgan o'qituvchi o'ta ehtiyotkor va juda tajribali bo'lishi kerak. Imkoniyati cheklangan bolalarda sekinlashuv (qoloqlik), bolaning harakatlanish, o'yin, hissiyot va aloqa uchun tabiiy ehtiyojlari kamayadi. Bularning barchasi ularni o'qitish va o'qitish jarayonlarini murakkablashtiradi. Bunday hollarda o'qituvchining bola bilan to'g'ri muomala qilishi, yangi ko'nikma va bilimlarni to'liq o'zlashtirishi uchun turli metodikalardan foydalanishi, inklyuziv

ta'lim bo'yicha jahon va mahalliy tajribalarni o'rganishi, ta'limga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan tamoyillarni inobatga olishi muhimdir. A.S.Makarenkoning fikriga ko'ra, pedagog optimist bo'lishi, o'quvchidagi eng yaxshi narsaga ishonishi, unga o'ziga, iste'dodlariga ishonishiga yordam berishi kerak. Har bir bola bir mo'jizadir. Bolaning imkoniyati qadar shakllangan iste'dodlarini mustahkamlash yoki yangisini kashf etish va shakllantirish o'qituvchining pedagogik tajribasidan kelib chiqadi. Umuman olganda, o'qituvchi imkoniyati cheklangan bolaning hayotida asosiy o'rinda turadi.

Tabiiyki, bolaga ta'lim berish jarayonida uning salomatligini kuzatish, o'zgarishlarni to'g'ri baholash muhimdir. Inklyuziv ta'lim jarayonida yoshi va tibbiy holatiga mos ravishda har kunlik va haftada bir yoki undan ortiq olib boriladigan tibbiy ko'riklar mavjud. Shu tufayli, tajribali shifokorlarni ta'lim tizimiga jalb qilish kerak. Boladagi tibbiy holat bevosita ta'lim jarayoniga ta'sir qiladi. Bolaning sog'lig'ini normal holatda ushlab turish yoki yaxshilash shifokorning zimmasidagi asosiy vazifa hisoblanadi. Shu bois ko'p hollarda shifokorlar bilan bevosita hamkorlik inklyuziv ta'lim jarayonini tezlashtiradi va samaraliligini oshiradi. Aynan shuning uchun ham inklyuziv ta'limga qamrab olinayotgan bolaning hayot tarzida ota-ona, o'qituvchi va shifokor uchburchagining hosil bo'lishi juda muhim jarayon hisoblanadi.

Hamkorlikdagi ta'lim va ta'lim jarayonining samaradorligiga xizmat qiluvchi bilimlarning bir nuqtada birlashishi Yangi O'zbekistonning oliy maqsadiga – Uchinchi Rennans sari qadamlarning mustahkam bo'lishiga xizmat qilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

-
1. Nurmuhamedova L.Sh., Abidova D. Imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash yo'llari. – T.: 2001.
 2. O'rinboyev E.A. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport. O'quv qo'llanma, Chirchiq. 2020.